

TADQIQOT DAVOMIDA TANLAB OLINGAN BOSH PIYOZ NAMUNALARINING KOMPLEKS BELGILARI BO'YICHA TAHLILI

G'ulomov Boburbek Baxrombek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17247788>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bosh piyozning Jahon genofondi kolleksiyasidan foydalangan holda mahalliy piyoz navi ko'rsatkichlariga nisbatan kompleks belgilari bo'yicha taqqoslab o'rganishlar natijasida olingan ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: piyoz, nav, genofond, hosildorlik, sentner, kolleksiya, kompleks belgilar.

Аннотация: В данной статье представлены данные, полученные в результате сравнительного изучения комплекса признаков образцов лука из мировой генофондовой коллекции по отношению к показателям местного сорта лука.

Ключевые слова: лук, сорт, генофонд, урожайность, центнер, коллекция, комплекс признаков.

Abstract: This article presents data obtained from a comparative study of a set of traits of onion samples from the world gene pool collection in relation to the indicators of the local onion variety.

Keywords: onion, variety, gene pool, yield, centner, collection, set of traits.

Bosh piyozning 20 ta jahon kolleksiya namunalarini uch yillik o'rganishlar natijasida kompleks belgilari bo'yicha 8 ta, jumladan: k-19 «Nomsiz» (Fransiya); k-137 «nomsiz» (Koreya); k-94 «Nomsiz» (Gollandiya); k-135 «K-2» (Koreya); k-93 «Nomsiz» (Gollandiya); k-134 «K-1» (Koreya) va k-142 «K-9» (Koreya) kolleksiya namunalari tanlab olindi.

Kompleks belgilari bo'yicha tanlab olingan namunalarining 3 tasi andoza Zafar naviga nisbatan k-19 «Nomsiz» (Fransiya); k-137 va «Nomsiz» (Koreya) namunalarining o'suv davri 13-20 kun qisqaligi aniqlangan bo'lsa, qolgan k-94 «Nomsiz» (Gollandiya); k-135 «K-2» (Koreya); k-93 «Nomsiz» (Gollandiya); k-134 «K-1» (Koreya) va k-142 «K-9» (Koreya) namunalar aksincha 2-27 kungacha kechpisharligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Bosh piyozning jahon genofondidan kompleks belgilari bo'yicha ajratib olingan namunalarning qimmatli xo'jalik belgilari (2024-2025 yy.)

Katalog raqami	Namuna nomi	Kelib chiqishi	O'suv davri, kun	Bosh piyoz vazni, gr.	Umumiy hosildorligi, t/ga	Tovar bop hosildorlik, %
k- 58	Zafar, st.	O'zbekiston	148	120	36,8	91,4
k- 19	Nomsiz	Fransiya	135	85	30,2	85,6
k-137	Nomsiz	Koreya	125	140	45,9	95,2
k-94	Nomsiz	Gollandiya	165	160	49,7	86,4
k-135	K-2	Koreya	175	150	48,5	83
k- 93	Nomsiz	Gollandiya	150	110	33,7	94,2

k- 134	K-1	Koreya	170	100	35,2	93,1
k- 142	K-9	Koreya	175	120	36,5	94,2

Hosildorlik bo'yicha andoza navga taqqoslaganimizda beshta k-19 «Nomsiz» (Fransiya); (Koreya); k-135 «K-2» (Koreya); k-93 «Nomsiz» (Gollandiya) va k-134 «K-1» (Koreya) namunalardan tashqari boshqa hamma kompleks belgilari bo'yicha ajratib olingan namunalar ustun bo'ldi.

Jumladan, Gollandiyadan keltirilgan k-94 «Nomsiz» namunasining o'rtacha hosildorligi 49,7 t/ga bo'lib andozaga nisbatan 12,9 t/ga yuqoriligini namoyon qildi. 2 ta namuna Koreyadan keltirilgan bo'lib, (k-137 «Nomsiz» va k-135 «K-2») hosildorligi o'rtacha 45,9-48,5 t/ga bo'ldi, andoza Zafar navga qaraganda hosildorligi yuqoriligi tegishli ravishda 9,1 va 11,7 t/ga yuqori natijalarga ega bo'ldi

Tovarbop hosildorlik bo'yicha eng yuqori ko'rsatgichlarni andoza Zafar navga nisbatan k-137 « Nomsiz » (Koreya); k-134 «K-1» (Koreya); k-93 «Nomsiz» (Gollandiya) va k-142 «K-9» (Koreya) namunalarining tovarbop hosildorligi 1,7-3,8 foizgacha yuqoriligi aniqlangan bo'lsa, qolgan k-19 «Nomsiz» (Fransiya); k-94 «Nomsiz» (Gollandiya) va k-135 «K-2» (Koreya) namunalarining tovarbop hosildorligi 5-11,1 foizgacha kam ekanligi aniqlandi.

O'rganishlar natijasida Koreyaning (k-137) « Nomsiz» namunasining o'rtacha hosildorligi 45,9 t/ga ekanligini namoyon qilib, andoza navga nisbatan 9,1 t/ga yuqori hosildorlikka ega ekanligi qayd etildi.

Ushbu namunaning bosh piyozining yirikligi va tovarbop mahsulotining yuqoriligi hamda o'suv davrining 23 kunga qisqaligi bo'yicha ham andoza navga nisbatan yuqori ustunlikka ega hisoblanadi va boshqa qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha yuqori bo'lgan k-137 « Nomsiz » (Koreya) tizmasi ajratib olindi.

2024-2025 yillar davomida kompleks belgilari bo'yicha tanlab olingan k-137

«Nomsiz» (Koreya) namunasi ustida tadqiqotlar davom ettirildi va masofaviy himoyalangan hududda ekilib, bosh piyozlarining shakli, zichligi, rangi va boshqa belgilari bo'yicha tanlov o'tkazildi.

Asosiy xo'jalik belgilari bo'yicha bir xillikka ega bo'lgan toza tizmalar ajratib olindi.

2024-2025 yillar davomida ajratib olingan toza tizmalardan bosh piyozining shakli, yirikligi, bosh piyozining zichligi bo'yicha yakka va oilaviy tanlov asosida elita o'simliklar tanlab olindi.

2024-2025 yillar davomida elita o'simlik, ya'ni bosh piyozining yangi k-137 nav namunalari konkurs nav sinovi «Zafar» andoza navi bilan taqqoslab o'rganildi. O'rganish asosida olingan ma'lumotlar tahlil qilindi.

Bosh piyozning nav namunalarini yer ustki qismi rivojlanishi (chin barglarini hosil bo'lishi) jadalligi jihatidan ham biri-ikkinchisidan farq qildi.

O'rganilayotgan bosh piyozning navlari nihollari to'liq hosil bo'lganidan 13 kundan so'ng birinchi chinbarglari hosil bo'ldi. Birinchi chinbarg, andoza Zafar naviga nisbatan yangi k-137 nav-namunasida 1 kun oldin 1chi chinbarglar hosil bo'ldi. 3-4 chinbarglarni hosil bo'lishi davomiyligi andoza Zafar navida 23 kun va k-137 nav-namunasida esa 21 kunda chinbarglar hosil bo'ldi. Andoza navga nisbatan k-137 nav-namunasi 2-kun oldin 3-4 chinbarglari hosil bo'ldi. Sinalgan piyozning andoza Zafar k-137 nav namunalarning piyozbosh shakllana

boshlash bosqichiga kirishi nihol to'liq bo'lganidan 66-56 kundan so'ng sodir bo'lishi aniqlandi. Andoza navga nisbatan k-137 nav namunalari niholi hosil bo'lganidan so'ng 10 kun oldin bu bosqichga kirishi aniqlandi.

Demak, bir xil tuproq iqlim sharoitida yetishtirilayotgan piyoz nav namunalarining piyozbosh shakllantirish bosqichiga erta yoki kech kirishi ularning biologik xususiyatlari – erta, o'rta va kechpisharligiga bog'liqligi extimoldan holi emas.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Raximov A., Ismoilov A. O'zbekiston sharoitida piyoz seleksiyasi va urug'chiligi. – Toshkent: Mehnat, 1992. – 138 b.
2. Jo'rayev U.M. Piyoz navlari va ularning hosildorlik xususiyatlari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2001. – 96 b
3. Nurmatov D.N. Piyoz o'simligining agrobiologik xususiyatlari va ularni yaxshilash yo'llari. – Qarshi: Nasaf, 2010. – 120 b.